

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiyev R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

UDK 616.24-002:355.1-614.2

JAKBAROVA Mohida Abdukakhhor kizi
assistant**JURAEVA Mohigul Azimzhanovna**
DSc, professor

Andijan State Medical Institute

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA

For citation: Jakbarova A. Mohida Juraev A. Mohigul. Clinical and epidemiological classification of community-acquired pneumonia. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp.22-26

 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11299773>

ABSTRACT

In the armed forces, community-acquired pneumonia was the most observed and noticeable type of pneumonia among military personnel. Among the risk factors for young people are young conscripts, those who have joined the service but have not yet taken the oath, those who are serving. Due to this, it will be necessary to carry out constant epidemiological monitoring of morbidity in these people in order to determine the features of the modern epidemiological process and justify and adjust the main preventive measures.

Key words: military, pneumonia, epidemiological monitoring

JAKBAROVA Mohida Abduqahhor kizi
assistant**JO'RAEVA Moxigul Azimjanovna**
DSc, professor

Andijon davlat tibbiyot instituti

ШИФОХОНАДАН ТАШҚАРИ ЗОТИЛЖАМНИ КЛИНИК-ЭПИДЕМИОЛИГИК ТАСНИФИ

ANNOTATSIYA

Xarbiy Kuchlarda xizmat kiluvchilar orasida eng ko'p kuzatilgan va e'tiborga loyiq bo'lgan zotiljam turi bu shifoxonadan tashqari zotiljam bo'lgan. Yoshlarda xavf omillar orasida bu yangi xarbiy xizmatga chaqirilgan yoshlar – chaqirilganlar, xizmatga kelganlar xali qasamyod qilmaganlar, xizmat o'tayotganlar xisoblanadi. Shu tufayli, ushbu insonlarda kasallanishni zamonaviy epidemiologik jarayon xususiyatlarini aniqlash va asosiy profilaktik chora tadbirlarni asoslash va to'g'rilash uchun doimiy epidemiologik monitoringini o'tkazish kerak bo'ladi.

Kalit suzlar: xarbiylar, zotiljam, epidemiologik monitoring

ЖАКБАРОВА Мохида Абдукаҳхор кизи

ассистент

ЖУРАЕВА Мохигул Азимжановна

DSc, профессор

Андижанский государственный медицинский институт

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ

АННОТАЦИЯ

И вооруженных силах наиболее наблюдаемым и заметным типом пневмонии среди военнослужащих была внебольничная пневмония. Среди факторов риска у молодых людей молодые призывники – срочники, те, кто пришел на службу, но еще не принимал присягу, те, кто проходит службу. Благодаря этому необходимо будет проводить постоянный эпидемиологический мониторинг заболеваемости у этих людей, чтобы определить особенности современного эпидемиологического процесса и обосновать и скорректировать основные профилактические меры.

Ключевые слова: военные, пневмония, эпидемиологический мониторинг

Дунёда, клиник амалиётда респиратор гурухга қарашли тиббий ёрдамга мухтож беморлар умумий касалланиш сонига нисбатан 25% ташкил этади. Улар орасида зотилжам ташхиси билан госпитализация 10% ни ташкил этади. [2; 3; 34]. Дунёда пневмония ва вирус билан ўлим кўрсаткичи 131 ўринни эгаллаб 100 000 аҳолига нисбатан 16,02 инсонда кузатилган бўлса, 2020 йилда Ўзбекистонда умумий ўлим кўрсаткичига нисбатан ўлим кузатилиши 4.574 ёки 2,83% да аниқланган.

Дунёда СЎОК ўлимнинг асосий сабаблари орасида учинчи ўринни эгаллайди ва 2018 йилда 3,23 миллион инсон ушбу касаллик туфайли вафот этган.[37]. Ўлганларни 80% 70 ёшгача бўлган инсонлар бўлиб, улар паст ва ўртача даромад даражага эга давларда кузатилган. БМТ маълумоти бўйича, касалланишлар бўйича СЎОК еттинчи ўринда туради. Лекин, эътибор бериш жоизки юқори даромадли давлатларда 70% СЎОК билан касалланишни сигарет чекиш билан боғлайди. Паст ва ўрача даромадли давлатларда сигарет чекиш туфайли кузатилган СЎОК 30–40% холатда кузатилади, уларда етакчи хавф омил бу ички хавони ифлосланиши ҳисобланади. Ҳарбийларда нафас аъзолари касалликларида асосий хавф омиллардан бири бу чекиш ва атроф муҳит ўрин эгаллаши муаммони ўрганишда муҳим ҳисобланади.

МДХ давлатларини ҳарбийлари орасида зотилжам билан ҳасталаниш 0,02-0,03% кузатилади, чақириқдаги ҳарбийлар орасида 0,05-0,06% ни ташкил этиши бўйича маълумотлар муаммони долзарблигини алоҳида таъкидлайди. [33].

Тадқиқотнинг мақсади; Марказий ҳарбий клиник госпиталда даволанган беморларда нафас аъзолари касалликларининг структураси, клиник кечиш хусусиятларини ўрганиш ва профилактика чора тадбирларини такомиллаштириш

Тадқиқотнинг вазифалари: Марказий ҳарбий клиник госпитал касалланиш ҳолатини ретроспектив ўрганиш; Марказий ҳарбий клиник госпитал шароитида даволанган муддатли ҳарбий хизматчилар, шартнома асосидаги ҳарбий хизматчилар, зобитлар ва захирага чиқарилган ҳарбий хизматчиларда асосий кўп кузатилган нафас аъзолари касалликларни (шифоҳонадан ташқари зотилжам, СЎОК, сурункали бронхит, бронхиал астма) структурасини ўрганиш; Марказий ҳарбий клиник госпитал шароитида даволанган ҳарбий хизматчиларда асосий кўп кузатилган нафас аъзолари касалликларни (шифоҳонадан ташқари зотилжам, СЎОК, сурункали бронхит, бронхиал астма) клиник кечиш хусусиятларини ҳарбий хизматчиларнинг таркибий қисмларидан келиб чиқиб солиштирма ўрганиш; СЎОК касалликларининг ҳарбий хизматчиларни таркибий қисмларини инобатга олган ҳолда хавф омиллари ва унинг сабабларини аниқлаш; СЎОК касалликларининг ҳарбий хизматчилар таркибий қисмларини инобатга олган ҳолда профилактика тадбирларини такомиллаштириш

Тадқиқотнинг объекти: 18 ёшдан 70 ёшгача бўлган 160 нафар эркак Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги Марказий ҳарбий клиник госпитали ички касалликлар бўлимида даволанган муддатли ҳарбий хизматчилар, шартнома асосидаги ҳарбий хизматчилар, зобитлар ва захирага чиқарилган ҳарбий хизматчиларда ретроспектив ва проспектив сурункали ўпка касалликларининг структураси, клиник кечиш хусусиятларини ўрганилди ва 2023 йилда даволанганлар 4 гуруҳга ажратилди: 1 гуруҳ янги чақирилганлар-40 киши, 2 гуруҳ зобитлар-40 киши, 3 гуруҳ офицерлар-40 киши, 4 гуруҳ пенсиядагилар-40 киши, улар орасида асосий бронхопультмонар касалликлари (шифохонадан ташқари зотилжам, СЎОК, сурункали бронхит, бронхиал астма) клиник кечишини ва унга чекишни таъсирини ўрганилди.

Хозирги даврда, зотилжам этиологик, патогенетик ва морфологик жihatдан фаркланадиган, умумий инфекцияли интоксикация синдроми ва алвеоладаги экссудацияли ўчоқли ўпка шикастланиши билан кечадиган ўткир инфекцияли касалликдир. Зотилжам ташқи, ва ички бўлиши мумкинлигини сабабларини кетма кетлигда ўрганилишни талаб этади. [11; 13; 14; 20; 30; 32]. Шифохонадан ташқари зотилжам кўп тарқалган назология хисобланади, лекин бу хасталикдан ҳам оҳир клиник кечиши кузатилиб ўлим хавфи бўлади. [35; 36]. Кўп адабиётлардаги маълумотлар шифохонадан ташқари зотилжамни ўрганиш муҳим ва долзарблигини такидлайди. [1; 5; 6; 8; 10; 12; 31].

Шифохонадан ташқари зотилжамни ташхислаш, даволаш ва профилактика ўтказиш илмий ишлар натижалари бўйича амалиётга тадбиқ қилинишига қарамай, ушбу касаллик билан касалланиш ва асоратланиш юқори даражада сақланиб турибди. [14; 16; 17; 18; 22; 23; 25; 26; 28; 29].

Ўнинчи Халқаро касалликлар синфланиши (МКБ-10) бўйича нафас аъзолари касалликлари (НАК) ўзига яраша қодланади, лекин ўзгариши мумкин. Амалиётда зотилжамни ҳар доим ҳам аниқ турини белгилаш қийин бўлади. Мисол учун, 2015 йилдан бошлаб қаттиқ моддалар ёки суюқлик билан бўлган аспирацияли зотилжам пневмонит деб хисобланади. Ундан ташқари гриппоз пневмония инфекцияси клиник эпидемиологик таснифи бўйича турли бўлимларга ўтказилган. Айтиш жоизки, касалланишлардаги ўзгаришлар хисобга олиш ва янги синифланиш (МКБ-11) ни тартиблаш учун ўзгартирилган ва 2019 йилда Халқаро Соғлиқни Сақлаш ассамблеясини 72 сессиясида қабул қилинган ва 2022 йилдан бошлаб ишга тушган. [27].

Шифохонадан ташқари зотилжамни оғир кечишида ноъмақбул яқун топишига, кенгайган инфекцион жараён, полиорган етишмовчилик, госпитал штаммларни антибиотика сезувчанлигини резистентлиги билан белгиланади. [24; 4; 5; 9; 14; 20].

Адабиётларда берилган маълумотларга кўра, Россия Федерацияси Ҳарбий Кучларида энг кўп кузатилган ва эътиборга лойиқ бўлган зотилжам тури бу шифохонадан ташқари зотилжам бўлган. [15; 21]. Ёшларда хавф омиллар орасида бу янги ҳарбий хизматга чақирилган ёшлар – чақирилганлар, хизматга келганлар хали қасамёд қилмаганлар, хизмат ўтаётганлар хисобланади. Шу туфайли, ушбу инсонларда касалланишни замонавий эпидемиологик жараён хусусиятларини аниқлаш ва асосий профилактик чора тадбирларни асослаш ва тўғрилаш учун доимий эпидемиологик мониторингини ўтказиш керак бўлади.

REFERENCES| СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Avdeev, S. N. Pneumonia and acute respiratory distress syndrome caused by influenza A / H1N1 virus / S. N. Avdeev // Pulmonology. Appendix: "Influenza A/H1N1: lessons from the pandemic." - 2010. - No. 1. - P. 32 - 46.; (Russ)
2. Averyanov A.B. Modern principles of management of patients with severe community-acquired pneumonia / A.V. Averianov // Consiliummedicum application - Respiratory diseases. -2009.- No. 1.- P. 23-26.;
3. Alexa V.I. Practical pulmonology / V.I. Alexa, A.I. Shatikhin. - M.: Triad - X, 2005. - 696s;
4. Analysis of the incidence of community-acquired pneumonia in conscripted military personnel from 2010 to 2017. / S. D. Zhogolev, P. V. Kulikov, R. M. Aminev [etc.] // All-Russian scientific and

- practical conference dedicated to the 95th anniversary of the Department of Microbiology of the VmedA. S. M. Kirova: collection of materials. - St. Petersburg: VMedA. - 2018. - P. 5.;
5. Antibacterial therapy for severe community-acquired pneumonia in adults: review of recommendations and clinical examples / S. A. Rachina, R. S. Kozlov, N. N. Dekhnich [et al.] // Archives of Internal Medicine. - 2015. - T. 23, no. 3. - P. 63 - 74.;
 6. Antibiotic resistance and clonal evolution of Streptococcus pneumoniae serotype 19A in Russia, 2002 - 2013. / N. A. Mayansky, T. A. Savinova, N. M. Alyabyeva [etc.] // Clinical microbiology and antimicrobial chemotherapy. - 2017. - T. 19, No. 2. - P. 145 - 151.;
 7. Antibiotic resistance and clonal evolution of Streptococcus pneumoniae serotype 19A in Russia, 2002 - 2013. / N. A. Mayansky, T. A. Savinova, N. M. Alyabyeva [etc.] // Clinical microbiology and antimicrobial chemotherapy. - 2017. - T. 19, No. 2. - P. 145 - 151
 8. Artemova, L.B. The diagnostic significance of PCR in deciphering the etiology of infections caused by opportunistic pathogens: abstract of thesis. dis....cand. biol. Sciences: 03.00.07 / Artemova Lyudmila Vladimirovna. - Moscow, 2005. - 29 p.;
 9. Baranov, A.A. Modern clinical and epidemiological characteristics of pneumococcal infections / A.A. Baranov, N.I. Briko, L. S. Namazova-Baranova // Attending physician. - 2012. -No. 4. - P. 79 - 84; Bisenova, N. M. Microbial spectrum of sputum of patients with progressive respiratory diseases / N. M. Bisenova, A. S. Ergalieva // CHshsa1 medicine of Kazakhstan. - 2014. - No. 3 (33). - P. 17 - 21.;
 10. Bilichenko, T. N. Morbidity and mortality of the Russian population from acute respiratory viral infections, pneumonia and vaccine prevention / T. N. Bilichenko, A. G. Chuchalin // Therapeutic archive. - 2018. - T.90, No. 1. -WITH. 22 - 26.;
 11. Bisenova, N. M. Microbial spectrum of sputum of patients with progressive respiratory diseases / N. M. Bisenova, A. S. Ergalieva // CHиrca1 medicine of Kazakhstan. - 2014. - No. 3 (33). - P. 17 - 21.;
 12. Briko, N. I. The burden of pneumococcal infections and directions for improving epidemiological surveillance in Russia / N. I. Briko // Epidemiology and infectious diseases. Current issues. - 2013. - No. 6.- P. 4 - 9.;
 13. Briko, N. I. Immunoprophylaxis of infectious diseases in Russia: state and prospects for improvement / N. I. Briko, I. V. Feldblyum // Epidemiology and vaccine prevention. - 2017. - T. 16, No. 2 (93). - P. 4 - 9.;
 14. Vaccinal prevention of pneumococcal infection: federal clinical recommendations approved.at a meeting of the Executive Committee of the Union of Pediatricians of Russia. - Moscow, 2015. - 24 p.;
 15. The influence of microbial contamination of air in sleeping quarters on the incidence of acute respiratory infections in military personnel / S. D. Zhogolev, P. I. Ogarkov, K. D. Zhogolev [etc.] // Problems of medical mycology. - 2014. - T.16, No. 2 - P. 72.;
 16. Community-acquired pneumonia in children: clinical guidelines. - M.: Original layout, 2015. - 64 p.;
 17. Identification of respiratory viruses and atypical bacteria in patients with pneumonia and healthy children over a ten-year observation period / S. B. Yatsyshina, T. V. Spichak, S. S. Kim [et al.] // Pediatrics. - 2016. - T.95, No. 2. - P. 43 - 50.;
 18. Gudz, P. A. The importance of pneumococcal vaccines in modern conditions: analysis based on literature data / P. A. Gudz, K. S. Khrutsky // Bulletin of Novgorod State University. - 2015. No. 2 (85). - P.71 - 75.;
 19. Demina, Yu. V. Scientific and methodological foundations of epidemiological surveillance and prevention of community-acquired pneumonia in the Russian Federation: abstract. dis....dr. med. Sciences: 02/14/02 Demina Yulia Viktorovna. - Moscow, 2014. - 48 p.;
 20. Diagnosis, treatment and prevention of severe community-acquired pneumonia in military personnel: methodological recommendations / A. N. Belskikh, N. N. Ryzhman, Yu. V. Ovchinnikov [and others]. - St. Petersburg: VMedA.Halpin, David & Celli, B. & Criner, G. & Frith, P. & Varela, M. & Salvi, S. & Vogelmeier, C. & Chen, R. & Mortimer, K. & Oca, M. & Aisanov, Zaurbek &

Obaseki, Daniel & Decker, R. & Agusti, Alvar. (2019). /The GOLD Summit on chronic obstructive pulmonary disease in low- And middle-income countries.// The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 23. 1131-1141. 10.5588/ijtld.19.0397.

Статья поступила в редакцию 05.03.2024; одобрена после рецензирования 24.04.2024; принята к публикации 26.04.2024.

The article was submitted 05.03.2024; approved after reviewing 24.04.2024; accepted for publication 26.04.2024

Информация об авторах:

Жакбарова Мохида Абдукаххор кизи – ассистент кафедры внутренних болезней Андижанского государственного медицинского института, Андижан, Узбекистан E-mail: info@adti.uz, <https://orcid.org/0009-0000-6043-4829>

Жураева Мохигул Азимжановна – профессор кафедры семейной медицины Андижанского государственного медицинского института, Андижан, Узбекистан E-mail: mohigul_azimovna@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-8338-1122>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Жакбарова М.А. — сбор и анализ источников литературы, написание текста;

Жураева М.А. — написание текста, редактирование статьи;

Information about the authors:

Zhakbarova Mohida Abdulkakhhor kizi – assistant at the Department of Internal Medicine, Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan E-mail: info@adti.uz, <https://orcid.org/0009-0000-6043-4829>

Zhuraeva Mohigul Azimzhanovna – Professor of the Department of Family Medicine, Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan E-mail: (hidden) <https://orcid.org/0000-0002-8338-1122>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Authors' contributions:

Zhakbarova M.A. — collection and analysis of literature sources, writing text;

Zhuraeva M.A. — text writing, article editing;

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000